

ITALY

ITALY

**“DAFTAR HOSHIYASIDAGI BITIKLAR”NING YOZUVCHI
ASARLARIDAGI HAMOHANGLIGI.****Jo’rabojeva Yulduzxon Shuxratjon qizi**

Namangan Davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10533948>

Annotatsiya: Ushbu maqolada barchaga ma’lum va mashhur “Dunyoning ishlari”, “Tushda kechgan umrlar” asarlari “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asari bilan o’xshash jihatlari solishtiriladi.

Kalit so’zlar: urush, tinchlik, ona

Bir donishmand agar agar azamat chinorni bo’y-basti bilan ko’raman, desang, sal naridan turib qara, agar yonidan qarasang, uning faqat bir bo’lagini ko’rasan, uzoqdan qarasang, butun salobati bilan ko’rasan, degan ekan. Bu juda dono gap. Rassom ham yaratayotgan asarini necha martalab, orqaga bir-ikki qadam chekinib kuzatadi. Said Ahmad ham bu sartlarni so’zlar ekan, O’tkir Hoshimovning chinakkam so’z san’atkori, el ardoqlagan adib ekanligini bilishimiz mumkin. “Qalbingga quloq sol”, “Nur borki soya bor”, “Ikki eshik orasi”, “Dunyoning ishlari”, “Tushda kechgan umrlar”, “Ikki karra ikki – besh”, “Qalbingga quloq sol” kabi qissa va romanlari, yuzdan ortiq hikoyalari el orasida mashhurdir. O’tkir Hoshimov asarlarini haqiqiy, hayotiy asarlar desak mubolag’a bo’lmaydi. Chunki asarlari hayot bilan hamohang tarzda yozilgan.

Adib “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asarida yozuvchi o’zi his qilgan hamma narsani to’la to’kis qog’ozga tushira olmaydi deydi. Kitobxon esa qog’ozga tushganlarning hammasini to’la to’kis his qilolmasligini aytadi. Kitob yozayotgan qalamkashning hayajonini, kitob o’qiyotgan o’quvchi hayajonidan o’n karra kuchliroq bo’lishini ta’kidlaydi. Asar o’qiyotganingizda jinday tabassum qilsangiz, bilingki, o’sha sahifalarni qalamkash rostmana kulib yozgan. Kitobni o’qiyotganingizda ko’zingizga bir qatra yosh kelsa, bilingki, qalamkash o’sha sahifalarni rostmana yig’lab yozgan deydi adib. Bu yozuvchi asarlarining hayotiy ekanligini yaqqol na’munasi.

Yozuvchi “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asarida Dunyodagi eng bebeho, ammo hamisha benazir tarqatiladigan xazina bor. Bu – Ona mehri deb ta’kidlaydi. Va bu narsaning haqiqat ekanligini “Dunyoning ishlari” qissasidagi “O’ris bolaning oyisi” hikoyasida isbotlab beradi. Zebi hola sap-sariq, jingalak sochli, ko’k ko’z “o’ris bolasi” Valini juda yaxshi ko’rardi. Asl ismi Valentin bo’lgan bu bola urush bo’layotgan joylardan keltirilgan bolalardan biri bo’ladi. Zebi hola o’zi so’qqabosh bo’lsa ham uni asrab olib voyaga yetkazadi. Vali birinchi sinfda o’qiyotganida, bir kuni maktabiga komissiya kelib qoladi. Komissiya orga partada

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

dars kuzatib o'tirganida,deraza sharaqlab ochiladida,zebi holaning ovozi eshitiladi.Vali ma,non deydi Zebi hola.Hammaning diqqat e'tibori o'sha tomonga qaratiladi,Valining sariq yuzi esa olovdek yonib ketadi.Nima deyishini bilmay "nuqul" keting,deb imlaydi.Zebi hola esa derazadan ikkita arpa non uzatib turaveradi.O'qituvchi Zebi holaga bu yer maktabligini,kommisiya borligini tushuntirishga harakat qiladi.Zebi hola esa,maktabligini o'zi ham bilaman,masjidga kelganim yo'q deya do'rrillaydi.Bolasi ertalab choy ichmay och ketganini,och o'tirsinmi endi bolam,nima komissiyang non yemaydimi,bolam bir kun kech olim bo'lsa bo'lar,komissiya keldi deb tishini kirini so'rib o'tirsinmi deydi . O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarini o'qib dunyodagi eng bebeho boyluk – ona mehri ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Urushda g'olib va baxtli podshoh,g'olib va baxtli qo'shin,g'olib va baxtli tuzum bo'lishi mumkin.Ammo g'olib va baxtli odam bo'lmaydi.Negaki.urush odamni odam o'ldirishga majbur qiladi.Odam o'ldirgan odam esa hech qachon baxtli bo'lmaydi.O'tkir Hoshimovning "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" asaridadi bu bitik adibning "Tushda kechgan umrlar" romaning xulosasidir.Bu roman 80-yillardagi ko'pchilikning yostig'ini quritgan "Afg'on urushi" haqida.Inson hayoti davomida shunaqa yomon kunlari bo'ladiki,ba'zan o'sha yomon kunlarni tush bo'lib qolishini hohlaydi.Roman qahramoni Rustam ham 80-yillar afg'on urushining qurboni desak mubolag'a bo'lmaydi.Romanda Rustam va Shahnozaning sof muhabbati tasvirlanadi.Ko'p qiyinchiliklardan so'ng ular visolga erishadilar.Ammo afg'on urushining kasofati tufayli baxtli hayot kechira olmaydilar.Rustam urushda belidan o'q yeydi va bir umrga nogiron bo'lib qoladi.Va bunga chiday olmay o'z joniga qasd qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1."Dunyoning ishlari" qissa "O`QITUVCHI" NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT-2018
- 2."Bahor qaytmaydi" qissa "SHARQ" NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT-2005
- 3."O`ZBEKLAR" hikoyalar, o`ylar, hajviyalar to`plami YOSHLAR NASHRIYOT UYI TOSHKENT-2018

